

Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Lewat WhatsApp (PANDAWA): Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat

Falina Alifya

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Indonesia.

Email: ciciaja010101@gmail.com

Abstract:

Public demands for excellent service at this time require the government to take an initiative in the development of e-Government in public services. Departing from these demands, the Department of Population and Civil Registration of West Pasaman Regency created an innovation, namely Administrative Document Services Through WhatsApp (PANDAWA). There are several forms of service that can be done through these Pandawas. The administrative service at the Population and Civil Registration Office of West Pasaman Regency once won the second place in the district category in the assessment of the best district/city Disdukcapil in population administration services throughout West Sumatra in 2021. However, in implementing this PANDAWA innovation, there are still various shortcomings and obstacles encountered. In this article, the author will explore innovation (PANDAWA). The method used in this research is descriptive qualitative. Data were obtained through interviews with respondents who were selected based on purposive sampling technique, literature study, and observation of the use of PANDAWA to improve public services. This study uses the theory of innovation attributes by Everett M. Rogers which states that there are 5 innovation attributes that determine the success of the innovation, namely relative advantages, compatibility, complexity, trainability, and observability. This study shows the results that innovation (PANDAWA) in general has been going well and can be accepted by the community. This can be seen from the number of people who perform services using PANDAWA every day which is quite a lot. However, this innovation (PANDAWA) still has several shortcomings in its application, namely regarding facilities and infrastructure that are still lacking and inadequate human resources to provide services using innovation (PANDAWA).

Keywords: Innovation, Service, Pandawa, West Pasaman

Abstrak:

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima pada saat ini mengharuskan pemerintah melakukan sebuah inisiatif dalam pengembangan e-Government dalam pelayanan publik. Berangkat dari tuntutan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menciptakan sebuah inovasi yaitu Pelayanan Dokumen Administrasi Lewat WhatsApp (PANDAWA). Ada beberapa bentuk pelayanan yang bisa dilakukan melalui Pandawa ini . Pelayanan admniduk pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat ini sempat meraih prestasi sebagai juara II kategori kabupaten pada penilaian Disdukcapil kabupaten/kota terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan se-Sumatera Barat tahun 2021. Namun, dalam pengimplementasian inovasi PANDAWA ini masih ada berbagai kekurangan dan kendala yang dihadapi. Dalam artikel ini, penulis akan mengeksplorasi inovasi (PANDAWA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data didapatkan melalui wawancara dengan responden yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling, studi pustaka, dan observasi penggunaan PANDAWA untuk meningkatkan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan teori atribut inovasi oleh Everett M. Rogers yang menyatakan bahwa ada 5 atribut inovasi yang menentukan keberhasilan inovasi tersebut yaitu *relative advantages*, *compatibility*, *complexity*, *trainability*, dan *observability*. Studi ini menunjukkan hasil bahwa inovasi (PANDAWA) secara umum telah berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan menggunakan PANDAWA setiap harinya yang lumayan banyak. Namun, inovasi (PANDAWA) ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam penerapannya yaitu perihal sarana dan prasarana yang masih kurang dan sumberdaya manusia yang kurang memadai untuk memberikan pelayanan menggunakan inovasi (PANDAWA).

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan, Pandawa, Pasaman Barat

Pendahuluan

Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, konsep pelayanan ini tidak akan pernah lepas pada kehidupan setiap manusia. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Namun, pada realitanya pelayanan publik yang optimal belum dapat direalisasikan di Indonesia. (Jalma et al., 2019). Sementara pada saat ini banyak tuntutan dari masyarakat akan adanya pelayanan prima dari pihak pemerintah yang bertanggungjawab sebagai pelayan masyarakat. Hal ini, selaras dengan hakikat pelayanan publik itu sendiri yang berarti pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan prima ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan” dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi”. Adapun yang dimaksud dengan inovasi disini adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. (BAPLITBANG – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan, n.d.)

Suwarno (2008) mengatakan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses penciptaan produk baik barang atau jasa baru, pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang inkremental. Sedangkan pengertian inovasi pelayanan publik tertuang dalam PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik yang mengatakan bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan dalam pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan yang baru, namun bisa berupa pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti bahwa sebuah inovasi tidak terbatas terhadap suatu penemuan yang baru saja, melainkan bisa berupa suatu pengembangan atau perluasan terhadap suatu inovasi yang ada maupun peningkatan kualitas inovasi yang sebelumnya. (Triwahyuni et al., 2020)

Berdasarkan hal tersebut, adanya wewenang yang dimiliki pemerintah daerah maka pemerintah daerah sangat memungkinkan untuk melakukan inovasi pelayanan publik dalam rangka mencapai pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Inovasi merupakan tool untuk meningkatkan pelayanan. Oleh karena itu, setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkup instansi pemerintah meliputi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. (Jalma et al., 2019)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, maka pemerintah daerah sebagai ujung tombak untuk mencapai hal itu dengan melakukan inovasi. Inovasi pelayanan termasuk tema sentral dalam keilmuan administrasi publik. Menurut Everett Rogers inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya (Rogers, 1995). Inovasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mencapai visi reformasi birokrasi. Hal ini dilatarbelakangi dari kenyataan yang ditemukan di lapangan bahwa sebagian besar layanan masih belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat (Meyliano, 2015) dan masih kentalnya budaya birokrasi yang berbelit-belit dalam memberikan pelayanan (Kabullah, 2018)

Menyadari hal tersebut, dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dibutuhkan terobosan berupa inovasi pelayanan publik. Kebutuhan akan inovasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan pendapat khairul Muluk (2008:430 yaitu: “Inovasi sektor publik dibutuhkan untuk memberikan layanan publik yang lebih mencerminkan ketersediaan bagi pilihan-pilihan publik dan menciptakan keanekaragaman metode pelayanan.” Berdasarkan pendapat di atas, dapat

disimpulkan dengan adanya inovasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan dampak baik bagi masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Terutama pada era sekarang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan kenyataan yang terus berkembang dalam hal pelayanan publik. Sehingga sebagian aktivitas pelayanan di sektor publik dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih dikenal dengan istilah e-Government yang menjadi bagian penting dalam proses pembangunan nasional terutama dalam hal pelayanan baik dalam sektor publik maupun swasta.

“Hal inilah yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membuat terobosan baru berupa inovasi pelayanan yang bernama Pelayanan Administrasi Kependudukan Lewat WhatsApp (PANDAWA). Sebelum adanya inovasi PANDAWA ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat memiliki inovasi PALANDUKSATWA yang mana fungsinya memang sama dengan PANDAWA, namun bedanya dengan PANDAWA saat ini adalah setelah berkas diupload oleh masyarakat ke nomor WhatsApp layanan disdukcapil lalu diproses oleh operator sampai nanti selesai entri itu akan langsung dicetak disini dan itu akan dikasih respon oleh operator ke pemohon agar menjemput dokumennya ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Sementara itu, pada inovasi PANDAWA ini cetak dokumen tersebut bisa dilakukan di nagari dengan sistem operator layanan disdukcapil mengirimkan soft file dokumen Adminkuk ke-19 nagari induk yang ada di Kabupaten Pasaman Barat” (*Wawancara dengan Kadis Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dewi Meiriza, 2021*).

PANDAWA ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Sebelum adanya inovasi PANDAWA masyarakat Kabupaten Pasaman Barat harus datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan. Pelayanan langsung ini tentunya membuat waktu, tenaga, dan uang masyarakat akan keluar lebih banyak. Selain itu, pelayanan langsung ini tentunya memiliki beberapa kendala sehingga mengakibatkan pelayanan tersebut kurang efektif dan efisien. Adapun kendala yang dihadapi oleh masyarakat secara umumnya adalah dari segi efisiensi waktu dan biaya. Pelayanan langsung akan menyebabkan antrian panjang sehingga masyarakat harus lama menunggu dan akan berpengaruh terhadap kualitas layanan. Selain itu, penyelesaian dokumen akan sedikit terkendala karena banyaknya desakan dari masyarakat. Berangkat dari berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sehingga lahirlah ide berupa terobosan baru yakni merintis layanan online yang diberi nama PANDAWA. Melalui inovasi PANDAWA ini masyarakat dapat mengurus dokumen adminkuk mulai dari kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, pergantian kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu induk anak (KIA).

Melalui pelayanan ini seluruh masyarakat bisa mendapatkan pelayanan tanpa harus mendatangi kantor disdukcapil. Begitu juga dengan masyarakat yang baru saja melahirkan bisa langsung mendapatkan pelayanan berupa pembuatan akta kelahiran. Seperti yang telah dijabarkan di atas dalam Inovasi pelayanan PANDAWA ini memiliki keunggulan yakni masyarakat tidak perlu lagi menjemput dokumen administrasi tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Namun, masyarakat bisa mengambil dokumen tersebut di nagari setempat tanpa dipungut biaya, terkecuali kartu tanda penduduk (KTP) dokumen ini memang harus dijemput secara langsung oleh masyarakat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena proses pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) hanya bisa dilakukan di Kantor Disdukcapil tersebut. Sebagai salah satu best practice inovasi layanan yang dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, PANDAWA dapat diakses melalui kontak person yang ada di website disdukcapil Pasaman Barat. Berikut tampilan pelayanan dokumen administrasi kependudukan melalui PANDAWA sebagaimana dipaparkan dalam gambar 1.

Dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh inovasi PANDAWA ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang prima dan meningkatkan kualitas layanan. Meskipun dalam prakteknya masih terdapat berbagai kendala yang dirasakan baik itu dari pihak aparat sipil negara yang bekerja di Disdukcapil maupun masyarakat sebagai pemohon layanan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi yaitu kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten karena tidak semua pegawai Disdukcapil yang mampu dan paham akan digitalisasi ini, kekurangan sarana dan prasarana. Begitu juga disisi masyarakat sebagai pemohon, kendala

yang dirasakan dapat berupa kebingungan terhadap penggunaan teknologi dan prosedur yang dilakukan untuk mengakses pelayanan online.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawanya adalah eksperimen, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2005:1). Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang mana data primer merupakan data empiris yang diperoleh dari para informan berdasarkan hasil wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui laporan-laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis. Setelah data tersebut dikumpul maka peneliti akan melakukan tiga rangkaian kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Noor, 2015)

Pembahasan

Inovasi merupakan keniscayaan bagi pemerintah dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Rogers (1995) menjelaskan dalam sebuah inovasi itu perlu adanya standar universal untuk menggambarkan atribut yang diklaim menjadi inovasi pelayanan publik, sehingga ia menyatakan bahwa terdapat lima atribut inovasi yang berbeda yang saling berhubungan secara empiris namun secara konseptual berbeda. Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat adalah inovasi dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan yang dinamakan dengan PANDAWA (Pelayanan Administrasi Penduduk Lewat WhatsApp). Inovasi PANDAWA adalah inovasi dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan. Dalam penelitian ini ada beberapa indikator untuk menilai seberapa besar keberhasilan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Adapun salah satu caranya adalah dengan menganalisis sebuah inovasi dengan karakteristik inovasi oleh Everett M. Rogers yaitu *relative advantage* (keuntungan relatif), *compability* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *triability* (kemungkinan dicoba), dan *observability* (kemudahan diamati). (Triwahyuni et al., 2020)

1. *Relative Advantage* atau **Keuntungan Relatif**

Relative advantage atau keuntungan relative adalah sejauh mana inovasi ada dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya (Rogers, 1995). Sebuah inovasi harus memiliki nilai lebih dan keunggulan dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Inovasi PANDAWA merupakan inovasi Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat berupa layanan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan secara online yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan yang mana pelayanan online ini dapat memangkas birokrasi dan persyaratan yang berbelit-belit. Inovasi PANDAWA dirintis dalam rangka untuk mempercepat pelayanan publik khususnya dalam bidang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dengan hasil wawancara berikut: “dengan adanya inovasi PANDAWA pelayanan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Masyarakat tidak perlu lagi mengantri datang ke Kantor Disdukcapil, namun masyarakat sudah bisa mendapatkan pelayanan secara gratis dimanapun berada” (*Wawancara dengan Kadis Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Dewi Meriza 2021*).

Dengan adanya inovasi PANDAWA diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien karena dengan pelayanan online ini, masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan kapan saja dan dimana saja melalui kontak person yang tertera di pamflet atau situs web disdukcapil Pasaman Barat tanpa harus datang langsung ke Kantor Disdukcapil Pasaman Barat. Selain itu, inovasi PANDAWA juga memiliki keuntungan lain yakni masyarakat tidak perlu lagi menjemput dokumen tersebut ke Kantor disdukcapil. Masyarakat selaku pihak yang menerima pelayanan bisa menjemput dokumen yang sudah dicetak di Kantor Wali Nagari terdekat. Dalam menerapkan inovasi PANDAWA ini pihak disdukcapil telah menjalin kolaborasi dengan 15 nagari induk di Pasaman Barat

2. *Compability* atau **Kesesuaian**

Rogers (1995) menjelaskan sebuah kesesuaian dapat dilihat dari sejauh mana inovasi dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pihak pemberi layanan. Nilai merupakan sebuah konsep yang dianggap lebih baik, benar, pantas, layak, dan penting dalam kehidupan masyarakat. Jika dikaitkan dalam organisasi nilai adalah suatu hal yang diterapkan atau didukung dalam organisasi. Menurut teori Rogers nilai merupakan suatu inovasi akan lebih mudah diterima jika sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai yang ada. Sama halnya dengan inovasi PANDAWA bisa dikatakan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Disdukcapil Pasaman Barat. Inovasi PANDAWA juga

merupakan intruksi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring atau pelayanan online. Pada era saat sekarang ini pelayanan online bisa dikatakan menjadi sebuah hal utama untuk diterapkan agar mampu menciptakan pelayanan yang cepat, murah, dan berkualitas serta sebagai upaya Go Digital di tengah masyarakat dalam mendukung tercapainya Smart City di Kabupaten Pasaman Barat. Disdukcapil Pasaman Barat menjelaskan adanya inovasi PANDAWA merupakan alternatif untuk menyikapi perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti pandemi yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan dilarang untuk berkerumun. Dengan demikian disdukcapil merintis sebuah pelayanan berbasis online yakni PANDAWA untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan di bidang administrasi kependudukan.

3. *Compability* atau Kerumitan

Inovasi baru tidak terlepas dari adanya kerumitan yang bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Rogers (1995) mengungkapkan kerumitan adalah tingkat dimana inovasi dianggap relatif sulit untuk dipahami dan digunakan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang kerumitan inovasi PANDAWA dalam pelaksanaannya yakni pertama, permasalahan jaringan. Kekuatan jaringan sangat berpengaruh terhadap kecepatan sebuah pelayanan online, ketika jaringan tidak kuat maka pihak Disdukcapil mengalami kerumitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, sumber daya manusia yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan online tersebut. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki skill dalam bidang itu juga menjadi sebuah kerumitan bagi Disdukcapil dan akan menyebabkan kewalahan ketika permintaan layanan yang semakin bertambah sementara sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan tersebut terbatas.

“ Dalam pelayanan online tentu kami juga menghadapi berbagai kendala diantaranya permasalahan jaringan. Jika jaringan tidak stabil maka pihak Disdukcapil tidak bisa merespon masyarakat dengan tepat waktu, untuk itu Disdukcapil Pasaman Barat pada saat ini telah menyediakan wifi untuk melancarkan pelayanan. Selanjutnya, sumber daya manusia yang kurang memadai. Pada disdukcapil Pasaman Barat ini, kita hanya memiliki empat orang pegawai yang memiliki pemahaman dalam melayani pembuatan dokumen melalui online sehingga akan menjadi sedikit kewalahan jika masyarakat banyak yang meminta pelayanan, namun dari pihak disdukcapil terus melakukan berbagai bentuk pelatihan agar para pegawai yang ada juga bisa lebih memahami” (*Wawancara dengan Kadis Kerjasama dan Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Dewi Meiriza 2021*)

Berbagai kerumitan ini merupakan hal yang wajar apalagi inovasi PANDAWA baru satu tahun direalisasikan tentu tidak akan terlepas dari berbagai kendala yang ada. Oleh karena itu pihak Disdukcapil Pasaman Barat berusaha mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

4. *Triability* atau Kemungkinan dicoba

Sebuah inovasi sebelum dilaunching terlebih dahulu harus diuji dan dicoba agar dapat diterima dan diterapkan di masyarakat. Inovasi yang akan diterapkan seharusnya diuji coba dulu agar bisa dilihat keuntungannya dibanding inovasi sebelumnya. Untuk uji coba PANDAWA telah dilakukan oleh pegawai Disdukcapil Pasaman Barat untuk melihat kelayakan penerapan inovasi tersebut.

5. *Observability* atau kemudahan diamati

Menurut Rogers (1995) observability adalah sejauh mana hasil inovasi dapat dilihat dan diamati oleh masyarakat. Sebuah inovasi tentu harus diketahui bagaimana ia bekerja dan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ketika sebuah inovasi mudah diamati oleh masyarakat maka inovasi tersebut juga akan mudah diterima oleh masyarakat. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Pasaman Barat agar inovasi PANDAWA ini mudah diamati adalah dengan cara melakukan sosialisasi ke beberapa daerah, selain itu pihak Disdukcapil juga mempublikasikan berbagai pamflet di berbagai media sosial sehingga bisa diakses langsung oleh masyarakat terkait panduannya.

“ kita selaku pegawai disdukcapil telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat tentang inovasi PANDAWA ini agar lebih dikenal dan dipahami. Selain itu pihak disdukcapil juga telah mempublikasikan pamflet baik secara online maupun offline, tapi masih saja banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan ini” (*Wawancara dengan Kadis Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dewi Meiriza 2021*).

(Melinda et al., 2020)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil interpretasi data yang telah peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan adanya inovasi PANDAWA yang digagas oleh Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat secara keseluruhan sudah teralisasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Lima atribut inovasi yang telah dijelaskan oleh M. Rogers, diantaranya relative advantages, compability, complexity, triability, dan observability jugab terdapat dalam inovasi PADUKO. Namun, untuk triability dan observabilty itu belum teralisasi dengan baik. Dapat dilihat hal ini dapat dilihat di beberapa daerah di Pasaman Barat masih belum mengenal bahkan tidak mengetahui sama sekali terkait pelayanan online ini. Dengan adanya inovasi PANDAWA memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat baik berupa efesiensi waktu, biaya dan tenaga serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Meskipun secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik. ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan kepada Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan inovasi PANDAWA. Pertama, Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat seharusnya mengadakan evaluasi rutin secara berkala terhadap perealisasi PANDAWA ini agar dapat mengetahui keberhasilan yang dicapai dan kendala yang dihadapi. Kedua, Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat sebaiknya melakukan survey kepuasan kepada masyarakat terkait inovasi PANDAWA agar dapat terlihat jelas bagaimana respon masyarakat terhadap inovasi ini. Ketiga, melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang agar pelayanan bisa dilakukan dengan maksimal sehingga menciptakan pelayanan yang prima. Keempat, pihak Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat sebaiknya lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi ke berbagai daerah agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami pelayanan online ini. Kelima, Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat sebaiknya membuat website khusus yang bisa diakses langsung oleh masyarakat dengan mudah untuk menambah pengetahuan tentang inovasi PANDAWA dan prosedur aksesnya.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua informan di lokasi penelitian, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang telah bersedia membantu dalam pengumpulan data. Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan pula kepada Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas dalam mendorong tulisan ini agar dipublikasikan dalam jurnal. Kami pun berterima kasih kepada editor dan reviewer Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan yang telah memberi banyak masukan dalam rangka penyempurnaan artikel ini.

Referensi

- BAPLITBANG – Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. (n.d.). Retrieved April 1, 2022, from <http://bappedaberau.com/>
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24–37. <https://doi.org/10.31314/PJIA.8.1.24-37.2019>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Noor, J. (2015). *Analisis Data Penelitian*. 31–40.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1699>
- Eriza, A., Yoserizal., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' Polres Solok Kota. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*. 3(2), 13-21. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP>
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR*. XXVII (2), 193-201.
- Yuliana, W., Putera. R. E., & Yoserizal. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) Smash Care's di Kota Solok. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 8 (1), 265-271.
- Putri, N. A., Zetra, A., & Putera, R.E. (2022). Implementasi PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)*. 3(1), 324-333.

DOI : 10.30656/jdkp.v3i1.3455

Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Inovasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 8 (2), 167-179.

<http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik>

Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2022). Analisis e-Government dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak di DPMPTSP Kota Padang . *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 26-48.

Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218-227.